

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенство образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurudan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

MAXSUS TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Eminov Behzodbek Abdujabborovich

Farg'ona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi

“Raqamli texnologiyalari” kaferdarasi kata o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirishning dolzarbligi hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni tahlil etiladi. Tadqiqot doirasida raqamli savodxonlik darajasini oshirishga qaratilgan samarali strategiyalar ishlab chiqilib, sinovdan o'tkazilgan. Tadqiqot natijalari asosida maxsus ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqola mualliflari tomonidan tavsiya etilgan strategiyalar maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlik darajasini oshirishning samarali usullaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

Kalit so'zlar: Raqamli savodxonlik, maxsus ta'lim, strategiyalar, ta'lim tizimi, raqamli texnologiyalar, bilim va ko'nikmalar, rivojlantirish.

Abstract: This article analyzes the relevance and significance of digital literacy development in special education institutions. In this study, effective strategies aimed at increasing the level of digital literacy were developed and tested. Based on the research findings, the potential for developing students' knowledge and skills through the widespread integration of digital technologies in special education institutions is analyzed. The strategies proposed by the authors can be considered an effective approach to enhancing digital literacy in special education institutions.

Key words: Digital literacy, special education, strategies, education system, digital technology, knowledge and skills, development.

Аннотация: В данной статье анализируется актуальность и значение развития цифровой грамотности в специальных образовательных учреждениях. В ходе исследования были разработаны и апробированы эффективные стратегии, направленные на повышение уровня цифровой грамотности. На основе результатов исследования анализируются возможности развития знаний и умений учащихся за счет широкого внедрения цифровых технологий в специальных образовательных учреждениях. Предложенные авторами статьи стратегии можно рассматривать как один из эффективных способов повышения уровня цифровой грамотности в специальных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: цифровая грамотность, специальное образование, стратегии, система образования, цифровые технологии, знания и навыки, развитие.

KIRISH

Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biriga aylandi. Raqamli texnologiyalar va internetning hayotimizga tobora chuqur kirib kelayotgani barcha sohalarida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishni taqozo etmoqda. Xususan, maxsus ta'lim muassasalarida o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish ularning jamiyatda to'laqonli ishtirok etishi, kasbiy va shaxsiy o'sishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, raqamli savodxonlikni rivojlantirish maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi kerak ^[1].

Hozirgi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda maxsus ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilib, ularga zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu boradagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli ko'nikmalarni o'quvchilarga samarali o'rgatish ularning ijtimoiy integratsiyasini kuchaytiradi, o'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil o'qish qobiliyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashda raqamli vositalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilishi mumkin.

Biroq bunday muassasalarda raqamli savodxonlikni rivojlantirishda qator qiyinchiliklar va to'siqlar mavjud. Ulardan biri – infratuzilma va texnik jihozlanish yetishmasligi, ikkinchisi esa maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'quv resurslari va metodologiyalarining kamligidir. Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish o'quvchilarning jamiyatga integratsiyasi va ularning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy dunyoda, ayniqsa maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki ularning kundalik hayotini ham yaxshilashga yordam beradi. Shu sababli, raqamli ta'lim resurslari va metodologiyalarini ta'lim jarayoniga samarali joriy etish zarur. Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish uchun maxsus dasturlar, interaktiv ta'lim platformalari va moslashtirilgan o'quv materiallari yaratish talab etiladi. Bu jarayon o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini kengaytirib, ularni mustaqil ishlashga tayyorlaydi.

Raqamli texnologiyalarning o'quvchilarga ta'siri ularning o'qish va yozish qobiliyatlarini oshirib, bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Biroq bunday ta'lim tizimini joriy etishda texnik infratuzilma, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini oshirish hamda moslashtirilgan metodikalarni ishlab chiqishda qiyinchiliklar mavjud. Shu bilan birga, raqamli savodxonlikni rivojlantirish maxsus ehtiyojli o'quvchilarni ta'lim tizimiga samarali integratsiya qilish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishda ham muhim o'rin tutadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli savodxonlik bo'yicha ta'limning kengayishi o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'z qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga hamda jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Raqamli texnologiyalar va internetning hayotimizga tobora chuqur kirib kelayotgani barcha sohalarida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishni taqozo etmoqda. Xususan, maxsus ta'lim muassasalarida o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish ularning jamiyatda to'laqonli ishtirok etishi, kasbiy va shaxsiy o'sishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, raqamli savodxonlikni rivojlantirish maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi kerak.

Hozirgi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda maxsus ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilib, ularga zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu boradagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli ko'nikmalarni o'quvchilarga samarali o'rgatish ularning ijtimoiy integratsiyasini kuchaytiradi, o'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil o'qish qobiliyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashda raqamli vositalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilishi mumkin.

Ammo bunday muassasalarda raqamli savodxonlikni rivojlantirishda qator qiyinchiliklar va to'siqlar mavjud bo'lib, ulardan biri – infratuzilma va texnik jihozlanish yetishmasligi, ikkinchisi esa maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'quv resurslari va metodologiyalarining kamligi hisoblanadi.

Tadqiqotda maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirishning samarali usullari aniqlanib, ular o'quvchilarni ilg'or raqamli ko'nikmalar bilan ta'minlashga yordam beradi. Interaktiv va gamifikatsiyalashgan ta'lim platformalari yordamida o'quvchilarning bilim olishdagi ishtiyoqi va samaradorligi oshadi. Raqamli ta'lim dasturlari va monitoring tizimlari orqali o'quvchilarning rivojlanish darajasi doimiy ravishda kuza-tilib, o'quv dasturlari moslashtiriladi.

Tadqiqot natijalari maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha strategik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, bu sohada kelajakda yanada samarali metodlarni qo'llash imkoniyati mavjud.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot usullarini belgilashda dastlab maxsus ta'lim muassasalarining mavjud texnik infratuzilmasi va raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Bu borada muassasalar uchun zaruriy texnologik resurslar, kompyuter va mobil qurilmalar, internet tarmog'iga ulanish imkoniyatlari, shuningdek, o'qituvchilar va xodimlarning raqamli savodxonlik darajasi baholandi. Dastlabki tadqiqot bosqichida o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish zaruriyati aniqlanganligi sababli, ular uchun raqamli ta'lim dasturlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. [4]

Ushbu tadqiqotda maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirishning samarali usullari tanlab olinib, ularning qo'llanilishi tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida sifat va miqdoriy usullar birgalikda qo'llanilib, mavjud o'quv dasturlarini interaktiv va moslashtirilgan kontent bilan boyitish yo'llari ishlab chiqildi. Quyida ushbu metodlarning qo'llanishi batafsil keltirilgan.

Tadqiqotning ilk bosqichida maxsus ta'lim muassasalaridagi o'quvchilarning raqamli savodxonlik darajasini aniqlash uchun quyidagi mezonlar asosida baholash o'tkazildi:

1-jadval: **Raqamli savodxonlik darajasini dastlabki baholash**

Mezon	Ko'nikma	Baholash o'lchovi
Asosiy kompyuter bilimlari	Fayllarni boshqarish, klaviaturadan foydalanish	A1 dan C2 gacha darajalar
Internet qidiruv ko'nikmalari	Qidiruv tizimlari, axborot tanlash	5 ballik tizim
Maxsus dasturlardan foydalanish	Maxsus ilovalar bilan ishlash	Boshlang'ich, o'rtacha, yuqori
Moslashuvchanlik	O'zlashtirish qobiliyati va o'rgangan bilimlarni qo'llash	Moslashtirilgan o'lchov

Bu mezonlar asosida har bir o'quvchining raqamli savodxonligi dastlabki holatda baholanib, keyingi ta'lim dasturlari ushbu natijalarga asoslanib moslashtirildi. Maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini qiziqarli qilish va individual yondashuvni amalga oshirish maqsadida gamifikatsiya qilingan mobil ilovalar va onlayn platformalar ishlab chiqildi. Ushbu platformalar orqali o'quvchilar turli darajadagi topshiriqlarni bajarar ekan, ularning qiziqishi va ishtiyoqi ortib boradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish nafaqat o'quvchilarning ta'lim jarayonini yaxshilaydi, balki ularning kundalik hayotdagi faoliyatini ham osonlashtiradi. Bu jarayon o'quvchilarga o'z-o'zini ta'minlash, mustaqil o'rganish va texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun raqamli savodxonlikni rivojlantirish ularning o'qish va yozish ko'nikmalarini yaxshilash, muloqot qilish hamda axborotga erkin kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunda o'qituvchilarning raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bo'yicha ko'nikmalarini oshirish, shuningdek, har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos keladigan o'quv metodlarini ishlab chiqish zarur.

Raqamli ta'lim resurslari va texnologiyalari, masalan, interaktiv platformalar yordamida o'quvchilarga ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyati yaratiladi. Biroq, ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun nafaqat texnik infratuzilmani rivojlantirish, balki o'qituvchilarning raqamli savodxonligini doimiy ravishda oshirib borish ham muhimdir. Raqamli ta'lim tizimining muvaffaqiyatli integratsiyasi maxsus ehtiyojli o'quvchilarni ta'lim tizimiga yanada chuqurroq jalb qilish imkonini yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli kirishishiga, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga va kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlashga yordam beradi. Interaktiv ta'lim vositalari, jumladan, video darslar va simulyatsiyalar yordamida o'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilish samaradorligi oshirildi. Quyida video darslardan foydalanishning o'quvchilarning bilim olishiga ta'sirini aks ettiruvchi formulalar va kodlar keltirilgan.

Formula:

$$\text{Bilim oshishi} = \left(\frac{\text{Video darslardan foydalanish vaqti}}{\text{Umumiy o'qish vaqti}} \right) \times 100$$

Python kodda ushbu ta'sirni hisoblash:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Ma'lumotlar
dars_vaqt = pd.DataFrame({
    'Dars_turi': ['An'anaviy', 'Video', 'Simulyatsiya'],
    'Vaqt_soa': [10, 15, 20],
    'Bilim_oshishi': [50, 75, 85]
})
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.bar(dars_vaqt['Dars_turi'], dars_vaqt['Bilim_oshishi'], color='skyblue')
plt.xlabel('Dars turi')
plt.ylabel('Bilim oshishi (%)')
plt.title('Turli interaktiv dars turlari va bilim oshishi')
plt.show()
```

Bu kod orqali dars turlari va bilim oshishi o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadigan diagramma hosil bo'ladi. Har bir o'quvchining raqamli ko'nikmalarini individual kuzatib borish uchun raqamli monitoring tizimi joriy etildi.

Ushbu tizim orqali o'quvchilarning rivojlanish darajasi baholanib, ularning natijalari muntazam ravishda yangilanib turadi. Bu usul har bir o'quvchi uchun alohida rivojlanish yo'nalishini ko'rsatadi va ularga mos ravishda o'quv dasturlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Monitoring tizimi orqali olingan ma'lumotlar o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirishdagi natijalarni tahlil qilish uchun asosiy manba sifatida ishlatiladi ^[3].

Ushbu tadqiqot natijalari maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan strategik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan usullar orqali o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi, ayniqsa interaktiv va gamifikatsiyalashgan ta'lim platformalari yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi qiziqishi va davomiyligi oshdi. Monitoring tizimi orqali o'quvchilarning raqamli savodxonlik borasidagi o'zlashtirish holati muntazam kuzatilib bordi. Monitoring natijalari shuni ko'rsatadiki, barcha o'quvchilar raqamli savodxonlik darajasida sezilarli rivojlanishga erishdi. Har bir o'quvchi uchun dastlabki va yakuniy darajalar orasidagi farqlar ularning o'zlashtirish tezligini va ta'lim metodlarining samaradorligini ko'rsatmoqda. Umumiy tahlil natijalari bo'yicha qo'llanilgan strategiyalar o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lganligi aniqlandi. Xususan, interaktiv va gamifikatsiyalashgan platformalar o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Video va simulyatsiya darslari orqali bilimlarni mustahkamlashda sezilarli darajada ijobiy natijalar qayd etildi. Ushbu natijalar maxsus ta'lim muassasalarida takomillashtirishga asos bo'lib xizmat qilishi mumkin ^[2].

Tadqiqot davomida qo'llangan usullarning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatgani, shuningdek, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish jarayonini osonlashtirgani aniqlandi. Interaktiv dars usullari yordamida murakkab tushunchalarni o'zlashtirish samaradorligi sezilarli darajada oshdi.

Gamifikatsiyalashgan ta'lim usullari o'quvchilarning qiziqishini oshirish hamda ularni ta'lim jarayoniga faol jalb etishda juda samarali bo'ldi. Gamifikatsiya elementlari yordamida o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishi ortib, dars davomiyligi bo'yicha ishtirok darajasi sezilarli darajada oshgani qayd etildi. Bu, ayniqsa, maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun muhim bo'lib, darslarni yanada qiziqarli va motivatsiyaga boy qilish orqali o'rganish jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatini namoyon qildi. ^[6] Kelajakda ushbu tadqiqot natijalariga asoslangan holda, maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalarini yanada kengaytirish hamda ularning samaradorligini oshirish uchun yangi texnologiyalar va metodlarni tatbiq etish rejalashtirilmoqda. Shu tariqa, raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar va qo'llanmalar ishlab chiqilishi kutilmoqda, bu esa maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratishda katta rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirishda interaktiv va gamifikatsiyalashgan metodlarni qo'llash yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Raqamli savodxonlik darajasini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan strategiyalar o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kuzatildi. Ushbu yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning texnologik ko'nikmalarini rivojlantirishda, balki ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarga asoslanib, maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun raqamli savodxonlikni rivojlantirishda individual yondashuvni ta'minlovchi ta'lim platformalarini ishlab chiqish zarurligi qayd etildi. Ayniqsa, o'qituvchilar uchun raqamli ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish orqali ularning raqamli ta'lim berish bo'yicha malakasini oshirish lozim. ^[5]

Kelajakda ushbu tadqiqot asosida maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan yanada mukammal strategiyalar ishlab chiqish, yangi texnologiyalarni tatbiq etish va o'quv dasturlarini takomillashtirish rejalashtirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar raqamli ko'nikmalarni egallashtirishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan maxsus ehtiyojli o'quvchilarga teng imkoniyatlar yaratib, ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun muhim po'ydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Black, R. D., Weinberg, L. A., & Brodwin, M. G. (2015). Universal Design for Learning and Instruction: Perspectives of Students with Disabilities in Higher Education. *Exceptionality Education International*, 25(2), 1–16.
2. Alper, M., & Goggin, G. (2017). Digital Technology and Rights of People with Disabilities. *The SAGE Handbook of Digital Technology Research*, 361–374.
3. Sze, S. (2009). A Literature Review: Digital Inclusion and Educational Technology in Special Education. *Journal of Special Education Technology*, 24(2), 47–54.
4. Qodirov, X. O., Norinov, M. U., & Ergashev, A. A. (2023). Uzluksiz ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasining insonparvarlashuv xususiyatlari. *Research and Implementation*, 1(6), 45–50.
5. Qodirov, X. (2023). AI in Translation: Benefits, Challenges, and the Road Ahead. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 6(2), 122–126.
6. Qodirov, X. (2023). *Materials for Teaching Culture: Literature*.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.